

**ÁREA TEMÁTICA:
INOVAÇÕES EM SAÚDE COLETIVA**

TÍTULO: CRIAÇÃO DE TECNOLOGIA LEVE-DURA PARA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO AMBIENTE PRISIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.17808772

AUTORES: RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA, DAVI OLIVEIRA TELES, SABRINA FREITAS NUNES, ANA IZABEL OLIVEIRA NICOLAU, PAULA RENATA AMORIM LESSA, SAMILA GOMES RIBEIRO, ANA KARINA BEZERRA PINHEIRO

INTRODUÇÃO: A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) REPRESENTA UM DESAFIO PARA A SAÚDE PÚBLICA MUNDIAL. O AUMENTO DA PREVALÊNCIA, MORTES E INCAPACIDADES AOS INDIVÍDUOS ACOMETIDOS SINALIZA A NECESSIDADE DE INTERVENÇÕES EFETIVAS. NESSE CONTEXTO, OS PROTOCOLOS, ENTENDIDOS COMO TECNOLOGIAS LEVE-DURAS, CONSTITUEM ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA DIRECIONAR O CUIDADO, FUNDAMENTADAS EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS QUE EMBASAM UMA ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE PELOS PROFISSIONAIS. **OBJETIVO:** DESENVOLVER UMA TECNOLOGIA LEVE-DURA PARA A CRIAÇÃO DE UM PROTOCOLO CLÍNICO PARA O ATENDIMENTO A INDIVÍDUOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO SISTEMA PRISIONAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO METODOLÓGICO CONDUZIDO A PARTIR DO REFERENCIAL QUE DIVIDE A ADAPTAÇÃO DE PROTOCOLOS CLÍNICOS EM TRÊS FASES PRINCIPAIS: CONFIGURAÇÃO, ADAPTAÇÃO E FINALIZAÇÃO. O PROTOCOLO FOI CONFECCIONADO A PARTIR DOS ACHADOS DA LITERATURA E DAS VISITAS TÉCNICAS NAS UNIDADES PRISIONAIS. O PROCESSO DE CONFECCÃO FOI REALIZADO NO PERÍODO DO OUTUBRO DE 2024 A JUNHO DE 2025 E CONTOU COM REUNIÕES ASSÍNCRONAS COM UMA EQUIPE DE PESQUISADORES COMPOSTO POR ENFERMEIRAS PÓS-GRADUANDAS DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, GESTORES E PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL. **RESULTADOS:** O PROTOCOLO CONFECCIONADO NA VERSÃO PRELIMINAR CONTA COM 78 PÁGINAS E FOI ESTRUTURADO EM TÓPICOS SOBRE A PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, RASTREAMENTO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HAS NO SISTEMA PRISIONAL, ALÉM DA PRESENÇA DE FLUXOS DE ATENDIMENTOS E IMAGENS ILUSTRATIVAS. O PROCESSO DE DIAGRAMAÇÃO E ARTE FOI CONFECCIONADO PELAS PESQUISADORAS E AS IMAGENS FORAM CONFECCIONADAS COM O AUXÍLIO DO SITE “CANVA” E PROGRAMAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GERAÇÃO DE IMAGENS. OS FLUXOS DE ATENDIMENTO FORAM CONFECCIONADOS NO SITE “DRAW IO”. **CONCLUSÃO:** O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS COMO O PROTOCOLO CLÍNICO PODEM DIRECIONAR O CUIDADO ESPECÍFICO NO AMBIENTE PRISIONAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A REALIDADE ENCONTRADA.

PALAVRAS-CHAVE: PRISÕES; HIPERTENSÃO; PROTOCOLOS CLÍNICOS; TECNOLOGIA.